

OLIY TA'LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIM OLIISH FAOLIYATI

Adinayev Sherzod

TDPU dotsent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451638>

Annotasiya: ushbu maqolada mustaqil ta'lim faoliyati bosqichlari va mustaqil ta'limda talabani nazorat qilish, ta'lim olish, ta'limni rejalashtirish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, mustaqil ta'lim, faoliyat, rejalashtirish.

Mustaqil ta'lim yoki mustaqil ta'lim faoliyati (inglizcha: mustaqil ta'lim yoki yo'naltirilgan ta'lim) - talabalar kelishilgan mavzu bo'yicha mustaqil ravishda ta'lim oladigan va tadqiqot qiladigan o'quv shakli. Ta'lim muassasasining odatiy o'quv rejasiga muvofiq auditoriyalarda o'qishdan tashqari ta'lim hisoblanadi.

O'rganiladigan mavzular ta'lim muassasalari tomonidan belgilangan doirada talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi kelishuvga bog'liq. Bu ko'pincha o'rganish sohasini, davomiyligini, qiyinligini, o'rganilishi kerak bo'lgan ish hajmini va baholash usullarini belgilaydi. Odatda, o'qishni boshlashdan oldin maslahatchi yoki mustaqil o'qituvchi ushbu mavzuni tasdiqlashi kerak. Ushbu ifodalar kontekstga qarab farq qilishi mumkin, masalan:

- bilimga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu mavzu bo'yicha maslahatlashish uchun mutaxassis;
- Talabalar mavzuni mustaqil o'rganish qobiliyatiga ega bo'lishini kafolatlang;
- Mavzuning talaba o'rganish darajasidagi mustaqil ta'lim faniga mos kelishini ta'minlash.

Mavzuni olganingizda talabalar mustaqil o'rganish uchun tasdiqlangan fanlar bo'yicha o'qiydilar. Maslahatchi nazorati ostida nazorat darajasi o'quv darajasidagi mustaqil ta'lim faniga qo'yiladigan talablarga qarab farq qilishi mumkin. Umuman olganda, o'rta darajada, odatda, murabbiyning yaqin rahbarligi talab qilinadi. O'qishni tugatgandan so'ng, ko'pincha o'quvchiga o'rganish natijalarini va/yoki umumlashtiruvchi hisobotni to'ldirish orqali baholash o'tkaziladi.

Og'zaki taqdimot. Mustaqil ta'lim baholari turli shkalalar bo'yicha baholanishi yoki oddiygina o'tishi yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

Oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim olish faoliyati bu sifatli bilim olishning asosiy jarayoni sifatida ta'lim faoliyatiga asoslanadi. Zamonaviy o'quv jarayoni, o'quv faoliyatisiz, o'z navbatida, bugungi kunning tobora ortib borayotgan ehtiyojlariga javob beradigan imkon qadar samarali bo'lishi kerak.

Ta'lim faoliyatining asosi, asosan, tashqi, bir nechta elementlardan iborat:

O'rganish va vazifalar .

Kerakli vazifalarni hal qiladigan o'quv faoliyati.

Nazorat-faoliyat natijasi va berilgan testning murakkabligi.

Baholash - qulf sifati (miqdori emas) yomon ish va boshqa o'quv faoliyatiga olib keladi.

Ta'lim faoliyati intellektualdir. Va shunga o'xshash tarzda, mustaqil ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun aniq ish: reja, ma'no, monitoring va amalga oshirishga maqsad bo'lishi kerak

Ta'lim muassasalarida uzluksiz ta'limning maqsadi sifatida birinchi navbatda o'rganish vazifasi yotadi. Xar bir ta'lim muassasasining aniq maqsadi bor, lekin buning uchun bu mustaqil faoliyat sharoitida bo'lishi kerak .Bu ta'lim faoliyatiga asoslanadi va abstraktsiyalardan foydalanmaydi.

Muammo ba'zi hollarda maqsadning nomi bo'lishi mumkin . Ta'lim faoliyati muayyan sharoitlarda ta'limni ta'minlaydigan, shuningdek, maxsus ta'lim faoliyatida ishtirok etadigan ta'lim dasturining maqsadlari sifatida taqdim etilishi mumkin.

Ta'lim vazifasi - ma'lum bir ob'ekt yoki jarayon haqida ma'lumotning kichik bir qismi, qolgan qismi esa, asosan, ularning aksariyati aniq bo'lmagan aniq belgilangan, ma'lumotlarning murakkab tiziimidir .Raji Bilichi mustaqil kontekstida o'quvchi allaqachon mavjud bo'lgan algoritmlar va bilimlarni, shuningdek, echimlarni izlashning eng yaxshi usullarini topish kerak.

Ta'lim faoliyati uchun bir xil asos juda muhim faoliyatni alohida baholash va monitoringini belgilash, shuningdek, natijaviy baholash va o'z-o'zini baholashdir .Buning sababi shundaki, har qanday tarbiyaviy harakat faqat kuzatishlar va baholashlar bo'lsa, o'zgaruvchan va o'zboshimchalik bilan bo'ladi.

Ta'lim faoliyatining asosi uchta bo'g'inni nazorat qilishdir:

Istalgan natijaning tasviri.

Oyna tasviri va haqiqiy harakat.

Harakatni tuzatish yoki davom ettirish qarori.

Ta'lim faoliyatining kontseptsiyasi va tuzilishi quyidagi jarayonlar sifatida qaraladi: rejalashtirish, maqsadni aniqlashtirish, o'rganishni istash

.Birinchi bosqich - umuman nazorat etishmasligi .Talabalar hech qanday o'quv materialini o'zlashtirmagan, shuning uchun uni nazorat qila olmaydi .

Ikkinchi bosqich - o'z-o'zini to'liq nazorat qilish sifatida o'quv faoliyati tushunchasi va tuzilishini joriy etish .Mana, talaba, allaqachon moddiy ishlab chiqarishning aniqligi va to'liqligini ko'rsata olmaydi .

Uchinchi bosqich, o'z-o'zini nazorat qilishning hozirgi bosqichi sifatida, talaba o'zi uchun tanlaydi ,ya'ni talabaning o'zi nazorat qiladi, u o'zi haqidagi asosiy savollar orqali o'zini-o'zi nazorat qiladi .

To'rtinchi bosqich - bu uchinchi tomon nazoratiga bo'lgan ehtiyoj, shuningdek, o'z-o'zini boshqarish kamroq ko'rinadigan bo'ladi - chunki u allaqachon avtomatik, xuddi shunday ko'rinadi,

Mustaqil Ta'lim

mustaqil ta'lim Bu ta'lim tizimlari tomonidan taqdim etiladigan ta'lim shaklidir. U ba'zan to'g'ridan-to'g'ri ta'lim deb ataladi va kam yoki umuman nazoratsiz shaxs tomonidan amalga oshiriladigan ta'lim faoliyatidir. Talabalar, professorlar o'z o'qituvchilarining ko'rsatmasi bilan kelishilgan miqdordagi kreditlar bo'yicha tadqiqot o'tkazishlari uchun mavzu bo'yicha kelishib oladilar. Mustaqil ta'lim - bu har doim ham kerak bo'lmagan qiziqish mavzulariga intilishlarni yaxshi rag'batlantirilgan talabalar uchun yo'ldir. an'anaviy akademik o'quv dasturiga integratsiya qilinishi. U talabalarga ixtisoslashtirilgan tarkibni o'rganish yoki tadqiqot tajribasini orttirish imkonini beradi

Mustaqil ta'lim talabalarga o'z qiziqishlarini chuqurroq o'rganish va kelajakda o'z iste'dodlarini qayerga va qanday yo'naltirish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Masofaviy ta'limda ham mustaqil ta'limni rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim. Masofaviy ta'lim - bu talabalarining jismoniy yoki ruhiy jihatdan o'qituvchilaridan uzoqda ekanligi haqidagi nazariya. Talabalar va o'qituvchilar ish varag'i, insho kabi narsalar yoki Internetdagi veb-sayt orqali bog'lanadi.

Mustaqil Ta'lim Dasturi

Boshlang'ich va o'rta maktab darajalari uchun ba'zan mustaqil ta'lim iqtidorli va malakali ta'lim (GATE) dasturi bo'lishi mumkin, unda talabalar mavzuni tadqiq qiladilar va savollarni tuzadilar va javob beradilar. Nihoyat, ular mahsulotni ishlab chiqadilar va taqdim etadilar. Garchi barcha GATE tizimlari bunga jalb qilinmasa ham.

Qo'shma Shtatlardagi ko'plab charter maktablari mustaqil ta'lim va uyda ta'limni bir necha shakllarda taklif qiladi: onlayn, yuzma-yuz yoki onlayn/yuzma-yuz muloqotlar kombinatsiyasi. Bu mustaqil o'quv dasturlari foydalidir. Bu, ayniqsa, sinfning an'anaviy tartiblarini qoniqarsiz deb hisoblaydiganlar uchun to'g'ri keladi. Masalan, mustaqil ta'lim bolalari, sog'lig'i bilan bog'liq muammolar, zich ish jadvallari bo'lganlar uchun idealdir. Ko'pincha yuqori darajadagi ilmiy darajaga ega bo'lgan talabalar darsga bormasdan o'rganish uchun mustaqil ravishda o'qishga da'vat etiladi.

Mustaqil ta'lim ham foydalidir.

"Bakalavriat talabalarini uchun tadqiqot tajribalari" (REU) deb nomlangan dastur Milliy Fan Jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan bo'lib, u bakalavriat talabalariga sinfdan tashqari tadqiqotlar bilan shug'ullanish uchun grantlar

beradi. Bakalavriat talabalari va professor-o'qituvchilar maxsus tadqiqot loyihalari ustida ishlashlari mumkin.

Shaxsiyat turi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shaxs ma'ruzalardan ko'ra ko'proq mustaqil ta'lim loyihalarini yoqtirishiga ta'sir qilishi mumkin. O'qituvchilar avtoritar bo'lishi kerak deb hisoblaydiganlar mustaqil ta'limda yaxshi natijalarga erisha olmaydilar, ammo shaxsiyat mustaqil ravishda ta'lim olishiga ruxsat berilgan yagona shaxs bo'lmasligi kerakligini ko'rsatadigan dalillar mavjud.

Potentsial talabalar nomidan individual shaxsga bir xil e'tibor berilmasa ham. Aksincha, o'qituvchilarga va/yoki ularning masofaviy ta'lim oluvchilar bilan muloqot qilish qobiliyatiga e'tibor qaratish lozim. Masofaviy o'quvchilar bilan sinf modelini buzish o'qituvchilar uchun qiyin vazifa bo'lishi mumkin. Bular bir xil muhit emas va umumiy sinf yaxlitligini saqlagan holda o'zgartirishlar yoki joylashtirishlar amalga oshirilishi kerak.

References:

1. Kerri Kameron (2013-yil 16-aprel). Maktablarga rahbarlik qilishga ruxsat berish: Maktab muvaffaqiyati uchun elementlar, R&L Education, 29-bet. ISBN. 978-1-4758-0328-02013 -yil 25-mayda kirgan .
2. "Mustaqil o'rganish". Kaliforniya ta'lim departamenti . Olingan 2014 yil 13 mart .
3. Littleton AC (1933 yil iyun) Hisoblar almashinuvi . 160-bet. JSTOR 238320.
4. Empey, Donald V. (1968). "Mustaqil tadqiqot". Hisob-kitob markazi : 229.
5. Lang, Jeyms. "Magistrlar bilan tadqiqot olib borish". Oliy ta'lim yilnomalari . Olingan 19-fevral, 2014 -yil .
6. Koenig, Ketrin; WJ McKeachie (iyun 1959). "Shaxsiyat va mustaqil tadqiqotlar". Pedagogik psixologiya jurnali .50 (3).doi : 10.1037/h0041286.